

RAQOBAT HUQUQI SOHASIDA XALQARO TAJRIBA VA UNI O‘ZBEKISTON HUQUQ TIZIMIGA IMPLEMENTATSIYA QILISH MASALALARI

Saloxiddinova Sadaf Latifjonovna

Toshkent davlat yuridik universiteti, magistr

e-mail: latifjonova99@gmail.com, +998934563225

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18638715>

Bozor iqtisodiyotining barqaror va samarali faoliyat yuritishi ko‘p jihatdan raqobat muhitining rivojlanganlik darajasiga bog‘liq. Raqobat huquqi ushbu muhitni tartibga soluvchi asosiy huquqiy mexanizm bo‘lib, u adolatli raqobatni ta‘minlash, monopolistik faoliyatni cheklash hamda iste‘molchilar huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Globallashuv sharoitida raqobat huquqi nafaqat milliy, balki xalqaro ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli, O‘zbekiston Respublikasida raqobat huquqini takomillashtirish jarayonida xalqaro huquq va ilg‘or xorijiy tajribani o‘rganish hamda uni milliy huquq tizimiga implementatsiya qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.¹

Xalqaro huquqiy amaliyotda raqobat huquqi mustaqil va rivojlangan huquq sohasi sifatida shakllangan. Xususan, Yevropa Ittifoqida raqobat siyosati ichki bozorning samarali ishlashini ta‘minlashga qaratilgan bo‘lib, u raqobatga qarshi kelishuvlar, ustun mavqeni suiiste‘mol qilish hamda korxonalar konsentratsiyasini nazorat qilishni o‘z ichiga oladi. Yevropa Ittifoqi faoliyat yuritishi to‘g‘risidagi shartnomaning 101 va 102-moddalari raqobatga qarshi harakatlarni taqiqlash orqali bozor muvozanatini saqlashga xizmat qiladi.²

AQSh raqobat huquqi tizimi ham xalqaro tajriba nuqtayi nazaridan alohida ahamiyatga ega. Mazkur tizim Sherman Act va Clayton Act kabi normativ-huquqiy hujjatlar orqali tartibga solinadi. AQSh tajribasining o‘ziga xos jihati shundaki, unda sud amaliyoti raqobat huquqining rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Sudlar tomonidan qabul qilingan qarorlar raqobatga qarshi xatti-harakatlarning huquqiy bahosini aniqlashda asosiy manba sifatida xizmat qiladi.³

Osiyo davlatlari, jumladan Janubiy Koreya va Yaponiya tajribasi ham rivojlanayotgan davlatlar uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu mamlakatlarda raqobat siyosati iqtisodiy islohotlarning tarkibiy qismi sifatida amalga oshirilgan bo‘lib, davlatning iqtisodiyotdagi bevosita ishtiroki bosqichma-bosqich

¹ Fox E. M., Trebilcock M. J. The Design of Competition Law Institutions. Oxford University Press, 2013

² Yevropa Ittifoqi faoliyat yuritishi to‘g‘risidagi shartnoma (TFEU).

³ Sherman Antitrust Act of 1890; Clayton Act of 1914.

qisqartirilgan. Natijada xususiy sektor rivoji va sog'lom raqobat muhiti shakllangan.⁴

O'zbekistonda raqobat huquqi sohasida so'nggi yillarda muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, "Raqobat to'g'risida"gi Qonunning yangi tahrirda qabul qilinishi hamda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakolatli organning institutsional mustaqilligi kuchaytirilishi milliy raqobat huquqini xalqaro standartlarga moslashtirishga xizmat qilmoqda.⁵

Shu bilan birga, xalqaro tajribani to'liq implementatsiya qilish jarayonida muayyan muammolar mavjud. Milliy bozorning o'ziga xos xususiyatlari, davlat ishtirokidagi korxonalar ulushining yuqoriligi va huquqni qo'llash amaliyotining yetarlicha rivojlanmaganligi bu jarayonni murakkablashtiradi. Shu sababli, xalqaro modellarni bevosita ko'chirib olish emas, balki ularni milliy sharoitlarga moslashtirish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, raqobat huquqi sohasida xalqaro tajribani o'rganish va uni O'zbekiston huquq tizimiga implementatsiya qilish iqtisodiy islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biridir. Mazkur jarayon sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, tadbirkorlik subyektlari uchun teng sharoitlar yaratish hamda iste'molchilar manfaatlarini samarali himoya qilishga xizmat qiladi.

⁴ Whish R., Bailey D. *Competition Law*. Oxford University Press, 2021.

⁵ O'zbekiston Respublikasi "Raqobat to'g'risida"gi Qonuni.

